

User Manual

RoadMonitoring (SurveyJalan)

Aplikasi Survey RoadMonitoring ini bertujuan untuk membantu proses otomatisasi survey jalan secara digital. Aplikasi mobile ini akan membuat rincian / detail mengenai pelaksanaan survey seperti memilih tempat survey, melakukan kontrol terhadap kamera, serta nantinya akan mengirim rincian hasil survey berupa gabungan detail tempat survey dan nama file yang ada pada kamera.

I. Link Aplikasi

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.survey_jalan

II. Cara Penggunaan Aplikasi

Ada tiga peran yang bekerja dalam *website* RoadMonitoring, yaitu:

- a. *Surveyor*
- b. *Uploader*
- c. Admin (AI Admin & Admin)

Note: Untuk bagian *Uploader* dan Admin akan dijelaskan pada dokumen lain.

Bagian Surveyor

1. Buka aplikasi RoadMonitoring. Lalu, isi dengan credential untuk masuk ke halaman *dashboard*.

Gambar 2. 1 Tampilan Login.

2. Pilih survei tempat yang diinginkan. Lalu, aka nada data Survei Jalan beserta Riwayat data Survey.

Gambar 2. 2 Tampilan Mencari Survei Tempat dan Gambar 2. 3 Tampilan Survei Jalan PPTIK.

3. Hubungkan Alat dengan aplikasi dengan cara berikut ini:

Gambar 2. 4 Tampilan *List GoPro*, Gambar 2. 5 Tampilan ketika menghubungkan salah satu GoPro dan Gambar 2. 6 Tampilan ketika sudah terhubung.

4. Merekam Data Perjalanan.

Gambar 2. 7 Tampilan Sebelum Merekam dan Gambar 2. 8 Tampilan Ketika Memulai Merekam Data Perjalanan

5. Unduh Informasi Survey.

Gambar 2. 9 Tampilan video yang terekam, Gambar 2. 10 ketika mengunduh informasi survei dan Gambar 2. 11 Tampilan Riwayat Survei.

6. Kirim Informasi Survey (Internet)

Gambar 2. 12 Tampilan ketika mengirim Survei dan Gambar 2. 13 Tampilan ketika sukses mengirim Survei.

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)